

Н. М. Карбалевіч

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Луціновіча Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

ХАРАКТЭРНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ МОВЫ ЗАГАЛОЎКАЎ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ НА СТАРОНКАХ ЧАСОПІСА “БЕЛАРУСКАЯ РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА” (1924–1931 ГГ.)

Анотацыя. У артыкуле з гісторыка-культурнага пункту гледжання аналізуецца мова загатоўкаў матэрыялаў сельскагаспадарчай тэматыкі на старонках часопіса “Беларуская работніца і сялянка” (1924 – 1931 гг.). Разглядаюцца лексічныя і граматычныя асаблівасці загатоўкаў, адлюстраванне ў іх асаблівасцяў гістарычнай эпохі. Прадстаўленыя вынікі агляду агульных прынцыпаў канструявання загатоўкаў пад уплывам ідэалагічных, палітычных, псіхаэмацыянальных, сацыяльных і іншых фактараў уздзеяння на ўспрыманне чытачак. Адзначаецца скіраванасць на фарміраванне ў чытачак пачуцця калектыўнасці, супольнай адказнасці, энтузіязму пры выкананні дзяржаўных і партыйных задач.

Ключавыя словы: часопіс “Беларуская работніца і сялянка”, канструкцыя загатоўкаў, сельскагаспадарчая лексіка, гісторыя сельскай гаспадаркі, Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка.

Для цытавання. Карбалевіч, Н. М. Характэрныя асаблівасці мовы загатоўкаў сельскагаспадарчых матэрыялаў на старонках часопіса “Беларуская работніца і сялянка” (1924–1931 гг.) / Н. М. Карбалевіч // Актуальныя праблемы сельскагаспадарчай терминологии : доклады Международной научной конференции, Минск, 27 ноября 2025 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскагаспадарчая бібліятэка ім. І. С. Луціновіча, Цэнтр ісследований беларускай культуры, языка і літаратуры, Інстытут яазыкознання ім. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 75–91.

Н. Н. Карбалевиц

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ЗАГОЛОВКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА “БЕЛОРУССКАЯ РАБОТНИЦА И КРЕСТЬЯНКА” (1924–1931 ГГ.)

Аннотация. В статье с историко-культурной точки зрения анализируется язык заголовков материалов сельскохозяйственной тематики на страницах журнала «Белорусская работница и крестьянка» (1924–1931 гг.). Рассматриваются лексические и грамматические особенности заголовков, отражение в них особенностей исторической эпохи. Представлены результаты обзора общих принципов конструирования заголовков под влиянием идеологических, политических, психоэмоциональных, социальных и иных факторов воздействия на восприятие читателя. Отмечается нацеленность на формирование у читательниц чувства коллективности, общей ответственности, энтузиазма при выполнении государственных и партийных задач.

Ключевые слова: журнал «Белорусская работница и крестьянка», конструкция заголовков, сельскохозяйственная лексика, история сельского хозяйства, Белорусская сельскохозяйственная библиотека.

Natallia M. Karbalevich

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of
Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

CHARACTERISTIC FEATURES OF THE LANGUAGE OF THE HEADLINES OF AGRICULTURAL MATERIALS ON THE PAGES OF THE MAGAZINE "BELARUSIAN WOMAN WORKER AND PEASANT WOMAN" (1924–1931)

Abstract. This article analyzes the language of agricultural headlines in the magazine "Belarusian Woman Worker and Peasant Woman" (1924–1931) from a historical and cultural perspective. The study examines the lexical and grammatical characteristics of headlines, as well as their reflection of the distinctive features of the historical era. The results of a review of general principles for headline construction are presented, highlighting the influence of ideological, political, psycho-emotional, social, and other factors affecting reader perception. The focus is placed on fostering among female readers a sense of collectivity, shared responsibility, and enthusiasm in fulfilling governmental and party objectives.

Keywords: magazine "Belarusian Woman Worker and Peasant Woman", headline construction, agricultural vocabulary, history of agriculture, Belarusian Agricultural Library.

For citation. Karbalevich N. M. Characteristic features of the language of the headlines of agricultural materials on the pages of the magazine "Belarusian Woman Worker and Peasant Woman" (1924–1931). Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 75–91 (in Belarusian).

Праз сем гадоў пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Мінску аддзелам па працы сярод жанчын (з чэрвеня 1927 г. стаў называцца – адзел работніц і сялянак) ЦК КП(б)Б пачаў выдавацца часопіс “Беларуская работніца і сялянка” і пад такой назвай выходзіў з 1924 г. да № 27 за 1931 г. уключна [1]. У 1931 г. (пачынаючы з № 28) часопіс пераназваны “Работніца і калгасніца Беларусі”, з пасляваеннага 1946 г. адноўлены пад назвай “Работніца і сялянка”, з 1995 г. выходзіць пад назвай “Алеся”.

Перыядычны друк – адметная гістарычная крыніца, якая дазваляе зафіксаваць асаблівасці эпохі, заўважыць дэталі грамадскіх зменаў у нязвыклым ракурсе. Большавіцкі часопіс для жанчын, які выходзіў у 1924–1931 гг. – перыяд індустрыялізацыі, калектывізацыі, ліквідацыі непісьменнасці, з’яўляецца люстэркам свайго часу, як і ўся эпоха неадназначным, часам скрыўленым, а часам адкрытым і прамалінейным. Матэрыялы на старонках часопісу і іх загалюкі ў прыватнасці з’яўляюцца значнымі крыніцамі інфармацыі аб гістарычным перыядзе, адлюстроўваюць час і тэндэнцыі зменаў жыцця беларускіх работніц і сялянак [2, с. 133].

За перыяд выдання часопіса пад назвай “Беларуская работніца і сялянка” было выпушчана 136 нумароў. У 1924–1928 гг. – часопіс выходзіў 1 раз на месяц, з 1929 г. – 2 разы на месяц, 1930–1931 гг. – 3 разы на месяц. Такім чынам, нумары, якія былі выпушчаныя, наступным чынам размеркаваныя па гадах: 1924 – 2; 1925 – 11 (?); 1926 – 12; 1927 – 12; 1928 – 12; 1929 – 24; 1930 – 36; 1931 – 27 (з 36). У дадзеным аглядзе разгледжаныя 133

нумары часопіса, якія знаходзяцца ў бібліятэчным доступе [1]. Выпадаюць з прадстаўленага агляду 3 нумары – гэта №2, №8 за 1927 г. і №21 за 1931 г.

Для разгляду былі абраныя матэрыялы на старонках часопіса, якія змяшчаюць сельскагаспадарчыя веды з пункту гледжання асветніцкага складніку, якія ўплывалі на трансфармацыю гаспадарчых дзеянняў, ведаў, стандартаў, правілаў вядзення сялянскай гаспадаркі. Аналізаваліся загаловкі артыкулаў, нататак і г.д., якія закранаюць наступныя ключавыя тэматычныя аспекты – укараненне новых ведаў аб традыцыйных гаспадарчых пытаннях, часам разам з абвяржэннем старых уяўленняў; з’яўленне новых, раней не даступных ведаў, тэхнікі, угнаенняў і г.д.; змяненне фармату гаспадаркі на калгасны ці саўгасны, сацыяльная арганізацыя калгасаў і калектывнага гаспадарання і якія ўтрымліваюць пры гэтым прыкладныя сельскагаспадарчыя веды [3, с. 68–69].

Пры першасным разглядзе было 230 артыкулаў [3, с. 68], але пасля выявілася магчымым дадаць да разгляду яшчэ 7 нататкавых матэрыялаў, у якіх можна вызначыць аспект сельскагаспадарчай тэматыкі. Такім чынам, было прааналізавана 237 тэматычных заголоўкаў, асабліваю цікавасць выклікаў культурна-гістарычны кантэкст іх канструявання.

Загалавак мае асаблівае значэнне ў пісьмовым тэксце. Назва артыкула выконвае разнастайныя функцыі – інфарматыўную, сацыяльную, псіхалагічную, ідэалагічную, палітычную і інш., а таксама мае эмацыянальную нагружанасць. Лінгвістычныя і сацыякультурныя адметнасці заголоўкаў сельскагаспадарчых матэрыялаў на старонках часопіса “Беларуская работніца і сялянка” ў 1924–1931 гг. дазваляюць уявіць атмасферу гістарычнага перыяду, адзначыць агульныя тэндэнцыі трансфармацыі як сельскай гаспадаркі, так і грамадства ў 1920-я – 1930-я гг.

Пры публікацыі матэрыялаў сельскагаспадарчай тэматыкі дамінавала беларуская мова, якая была мовай беларускай вёскі. З 237 артыкулаў на сельскагаспадарчую тэматыку 228 матэрыялаў выдадзеныя на беларускай мове. У беларускамоўных матэрыялах адчуваецца агульная стылістыка, набліжаны моўны стандарт, хоць аўтары былі розныя паводле паходжання, узроўню адукацыі і г.д. Выяўляецца лагічным меркаваць, што рэдакцыя сама перакладала артыкулы на беларускую мову [3, с. 71]. Напрыклад, І. А. Сізоў, які нарадзіўся і вучыўся ў Расіі, верагодна, не мог ведаць беларускай мовы, тым больш у такой лексічнай і граматычнай разнастайнасці, якую дэманструюць яго артыкулы на старонках часопіса [4, с. 483–484]. Нават лісты-пытанні сялян і сялянскіх карэспандэнтаў публікаваліся ў агульнай стылістыцы і на аднолькавым узроўні пісьменнасці.

Тэмы, якія нязменна заставаліся папулярнымі і разглядаліся на старонках часопіса з году ў год, гэта – пасяўная, якасць насення, догляд кароў і інш. Найбольш распаўсюджаныя тэматычныя накірункі для разгляду сярод сельскагаспадарчых матэрыялаў часопіса наступныя: 1) агарод, гародніна, карняплоды, насенне і правільнае захаванне садавіны і гародніны; 2) агульная тэматыка пасяўной, насенне, ворыва; 3) арганізацыя сельскагаспадарчай працы ў калгасе; 4) харч для хатняй жывёлы, у тым ліку пра сілас і сіласаванне); 5) догляд кароў (у вузкім сэнсе без абагульненых артыкулаў пра хлявы, харч хатняй жывёлы, хваробы жывёл і г.д.); 6) курагадоўля; 7) лён. Але калі абагульніць вузкія тэмы, так ці інакш звязаныя з жывёлагадоўляй (хваробы жывёл, догляд кароў, свіней, коней, усталяванне хлявоў, харч для жывёлы, якасць прадуктаў жывёлагадоўлі, жывёлагадоўчая кааперацыя, жывёлаводчыя саўгасы і калгасы і інш.), атрымліваецца, што гэтай тэме прысвечаная найбольшая колькасць матэрыялаў [3, с. 68].

Праваяпіс і граматычныя нормы беларускай мовы, паводле якіх напісаныя тэксты і загаловкі сельскагаспадарчых

матэрыялаў на старонках часопіса, у большасці выпадкаў адпавядаюць стандартам “Беларускай граматыкі для школ” Б. А. Тарашкевіча (1918 г.) [5, с. 81], [6, с. 558–559]. Але прысутнічаюць і рысы адметнай моўнай стылістыкі часопіса – варыятыўнасць падыходу да арфаграфічных і граматычных нормаў, спецыфічнасць форм лексічных адзінак, насланне розных граматычных і лексічных сістэм, уплыў рэвалюцыйнай савецкай рыторыкі. Адметнасць гэтага гістарычнага перыяду ў развіцці мовы – адстунасць трывалай унармаванасці, агульна зацверджаных правіл і ўяўленняў аб моўных стандартах. Пытанне выбару рэдакцыяй моўнага стандарту застаецца адкрытым і патрабуе далейшага вывучэння.

Корпус ужытай лексікі ў большасці выпадкаў адпавядае свайму часу і супадае па змесце і стандартах напісання з матэрыяламі слоўнікаў, распрацаваных тэрміналагічнай камісіяй пры Інбелкульце, а затым Беларускай акадэміі навук. Напрыклад, “Слоўнік сельска-гаспадарчае тэрміналогіі (праект)” (1928 г.) [7], “Слоўнік тэрміналогіі агульнае расьлінагадоўлі (праект)” (1930 г.) [8] і інш.

У прадмове да праекту “Слоўніка сельскагаспадарчай тэрміналогіі”, створанага тэрміналагічнай камісіяй пры Інбелкульце, трапна адзначаецца тагачаснае становішча беларускамоўнай сельскагаспадарчай тэрміналогіі: “Пры апрацоўцы навуковай сельска-гаспадарчай тэрміналогіі прыходзіцца лічыцца з шмат якімі асаблівасцямі і труднасцямі. Ува ўсіх мовах у гэтай галіне яшчэ не закончылася тэрміналагічная творчасць і часта аўтары ў сваіх працах падаюць новыя тэрміны, або ўзятыя з народных дыялектаў, або сумысьля прыдуманых для больш дакладнага азначэння тых ці іншых паняццяў. Ёсць ужо даволі многа сельска-гаспадарчай літаратуры і на беларускай мове, як популярнай, так і навуковай; укладчыкі гэтае літаратуры мусілі самастойна кожны для сябе ўстанаўляць тэрміналогію. Асабліва-ж трэба лічыцца з тымі

моўнымі багацьцямі, якія ў гэтай галіне мае народная мова. У беларускага селяніна ў штодзённым ужыванні ёсць шмат сельска-гаспадарчых тэрмінаў, якія складаюць аснову і найбольш рознастайную частку яго слоўніка. Багацьце гэтага слоўнага матар’ялу яшчэ павялічваецца, дзякуючы мясцовым адменам, якіх тут асабліва многа і якія часта вельмі далёка адыходзяць адна ад аднае” [7, с. 5].

Гэты ўрываек вычарпальна апісвае становішча з сельскагаспадарчай тэрміналогіяй у той перыяд. Такі ж падыход, тое ж лексічнае і культурнае поле адлюстроўваецца і на старонках часопіса “Беларуская работніца і сялянка” (1924–1931 г.). Атмасфера пошуку і “тэрміналагічнай творчасці” [7, с. 5] была характэрная як для эпохі ў цэлым, так і для маладой і амбітнай рэдакцыі часопіса [9, с. 9].

Шырока прадстаўленай на старонках часопіса з’яўляецца лексіка, якая называе пэўныя сельскагаспадарчыя дзеянні, працэсы і іх вынікі, як спецыялізаваная, так і агульнапрынятая, але ўжытая ў кантэксце, – “зьяб”, “кураводзтва”, “бяскорміца”, “наседжваньне”, “ворыва”, “гадоўля сьвіней”, “сартуйце насеньне”, “ад квактухі – курчанё”, “пратручвайце ад галаўні”, “радавы сяўнік”, “вым’е”, “церці лён”, “назапасіць гною”, “гадоўля цялят”, “сяўба”, “вапнаваньне глебы”, “угнаеньне глебы торфам”, “пасеўную плошчу”, “кіяхі”, “поліва ільну”, “лушчэньне” і г.д.

У лексічным полі загалюкаў прысутнічае варыятыўнасць форм назваў адной і той жа з’явы. Напрыклад, хатнія сельскагаспадарчыя жывёлы абагульнена называюцца ў розных загалюках некалькімі сінанімічнымі найменьнямі – “жывёла”, “жывёліна”, “скаціна”, “быдла”. Таксама фіксуецца варыятыўныя формы напісання ці перакладу назваў адных і тых жа сельскагаспадарчых з’яваў ці працэсаў – “догляд / дагляд”, “уцяпляйце / трэба пацепліць”, “харч / корм”, “даходная / даходаў / прыбытковасць / прыбытковых”, “цяленьне / ацёл”,

“арганізуіце / арганізаваць”, “агарод / гарод”, “ураджайнасьць / ўрадлівасьць”, “веснавая / вясная / вясеньняй”, “сілос / сілас” і г.д.

Такія адрозненні існуюць пры агульнай стылістыцы матэрыялаў, агульных прынцыпах канструявання загаловаў і г.д. Калі б адрозненні былі аўтарскія, з улікам таго, што апошніх было больш за сотню, стылістычныя разыходжанні павінны былі быць значна большымі. Гіпатэтычна можна меркаваць, што такая варыятыўнасць была звязаная або з пошукам свайго стылю рэдакцыяй, або з тым, што склад рэдакцыі перыядычна змяняўся і гэтым можна патлумачыць варыятыўнасць ужыванай лексікі. Магчыма, гэта залежала таксама ад таго, які канкрэтна супрацоўнік рэдакцыі перакладаў і рэдактаваў той ці іншы матэрыял.

Загалоўкі не перагружаныя тэрміналагічнымі адзінкамі. Як правіла, тэрміны ўжываюцца, каб назваць новыя з’явы і замацаваць іх ва ўспрыняцці сялян – “сілас”, “кантрактацыя”, “кааперацыя / коопэрацыйны”, “калектывізацыя”, “колгас / калгас”, “сацыялізм” і г.д. А таксама ў артыкулах па ветэрынарнай тэматыцы, дзе нельга пазбегнуць ужывання назваў хвароб – “паратифус”, “яшчур”, “сібірская язва”, “трыхіноз”, “чума” і г.д.

Можна заўважыць, што агульнапрынятая лексіка часам набывала ідэалагічную афарбоўку і пераўтваралася ў своеасаблівыя ідэалагемы, характэрныя для той гістарычнай эпохі – “[сацыялістычнае] абагульванне”, “аграмаджаны”, “суцэльная [калектывізацыя], “плянаў [кантрактацыі]”, “за перавыкананьне”, “кулацтва як клясы”, “на здзельшчыну”, “узнімем прадукцыйнасьць”, “сацспаборніцтва”, “рашучы адпор”, “пляны сяўбы”, “за ўлік працы”, “зарука посьпехаў”, “разгортванне [калектывізацыі]”, “загатоўчы пункт”, “размеркаванне даходаў” і г.д.

Прадстаўленыя высновы з'яўляюцца вынікам агульнага агляду, апісваюць фактычны стан лексічнага корпусу загаловаўкаў. Пытанне лексічнага аналізу патрабуе далейшага спецыялізаванага разгляду.

Асаблівую цікавасць выклікае канструкцыя загаловаўкаў. З сацыякультурнага пункту гледжання былі разгледжаны асноўныя прынцыпы і асаблівасці фарміравання загалоўчых комплексаў. Вартымі аналізу таксама з'яўляюцца сэнсавая і структурная канструкцыя загаловаўкаў, іх змест, тэматыка, мэтакіраванасць і спосабы ўздзеяння на аўдыторыю.

Фіксуецца дзве базавыя катэгорыі трансляцыі зместу ў загаловаўках: інфармаванне (проста назва, якая адлюстроўвае тэму або інструкцыя, як рабіць штосьці) і ўздзеянне (спроба абудзіць да пэўнага дзеяння праз эмацыянальнае ўздзеянне).

Шырока распаўсюджанай з'яўлялася тэматычна-намінатывая форма загаловаўка, якая інфармавала пра тэматычны змест артыкула. Часта такая форма загаловаўка ўжывалася ў фармаце назойнік або прыметнік і назойнік ў назойным склоне, адзіночным ліку ці множным ліку з дадаткамі. Усяго такіх загаловаўкаў было налічана 38. Напрыклад: “Першая дапамога карове пры цяленьні”, “Разбор сьвіньні”, “Родавыя хваробы”, “Заразлівыя хваробы ў жывёл і як з імі змагацца”, “Кантрактацыя пасеваў”, “Работа сялянкі ў гародзе летам”, “Матыліцы ў авечак і як з імі змагацца”, “Торф – багацце Беларусі”, “Сілас – добры корм для жывёлы”, “Добраякаснасць прадуктаў і іх захаванне” і інш. Яшчэ 8 загаловаўкаў таксама абазначаюць тэму артыкула, але ў фармаце канструкцыі “аб чымсьці” ці “пра штосьці”. Напрыклад: “Пра сібірскую язву”, “Аб сельска-гаспадарчым падатку”, “Аб уборачнай кампаніі ў калгасах”, “Аб кантрактацыі яравых культур пасеву 1931 г.” і інш.

Часта ў загаловаўках такога інфарматыўнага тыпу ў пачатку ўжываюцца словы, якія робяць акцэнт на тыпе дзеяння –

падрыхтоўка, догляд і інш., а далей ідзе яго канкрэтызацыя (11 загалоўкаў). Напрыклад: “Падрыхтоўка саломы ў харч быдлу”, “Догляд за лёнам”, “Догляд за хатнім птаствам”, “Адбор яек для наседжвання”, “Дагляд за малаком”, “Пасадкі клубнікі”, “Гадоўля свіней”, “Дагляд за капустай”, “Захаваньне бульбы”, “Апрацоўка глебы пад зяб”, “Дагляд за агароднінай у зімовы час” і інш.

Канструкцыі тэматычных загалоўкаў у фармаце “як нешта рабіць” таксама маюць інфарматыўны характар, але акцэнтуюць прыкладны характар інфармацыі. Гэтая форма трансляцыі ведаў павялічвае псіхалагічную даступнасць інфармацыі. Такія загалоўкі сустракаюцца каля 37 разоў. Напрыклад: “Як карміць зімой коняй”, “Як хадзіць за курамі”, “Як павялічыць прыбытковасць ад сваёй гаспадаркі (к пасяўной кампаніі)”, “Як выбіраць кваткуху і як захоўваць яйцы”, “Як садзіць бульбу”, “Як вясці і даглядаць агарод”, “Як атрымаць высокія ўдоі малака зімой”, “Як збавіцца плесні на капусте”, “Як захаваць скаціну ад бяскорміцы зімою”, “Як арганізаваць птушкаводнае таварыства”, “Як гадаваць цялят”, “Як жанчыне набываць сельска-гаспадарчыя веды”, “Як-жа трэба даць кароў”, “Як перці лён, каб атрымаць добрае валакно і кудзелю”, “Як праводзіць абагульванне згодна новага статуту сельска-гаспадарчай арцелі”, “Як трэба трымаць і карміць жывёлу”, “Як ужываць корм з гальля?” і інш.

Загаднасць стылістыкі падачы інфармацыі павялічваецца праз канструкцыі загалоўкаў у фармаце – “што трэба рабіць”, “што трэба ведаць сялянцы”, “у якім кірунку праводзіць працу” і г.д. Напрыклад: “Што сялянка павінна рабіць у малочнай гаспадарцы”, “Што павінна ведаць сялянка аб лясах мясцовага значэння”, “У якім кірунку праводзіць працу па пасеўнай кампаніі”, “Трэба пераводзіць вясеньні ацёл на зімні”, “Што павінна ведаць сялянка аб надыходзячай азімай пасяўной кампаніі” і г.д. Па некалькі разоў сустракаецца ў загалоўках

больш мяккае слова, што ўводзіць інфармацыю, – “парады”, а таксама больш фармалізавана загаднае – “правілы”. Напрыклад: “Парады сялянкам у малочнай справе”, “Парады сялянцы па малочнай гаспадарцы”; “Правілы даення кароў”.

Паступова (з 1927 г.) з’яўляюцца загатоўкі са словам “задачы” (7 загатоўкаў). Напрыклад: “Задачы сялянкі ў пасяўной кампаніі”, “Задачы сялянкі ў сёлетнюю пасяўную кампанію”, “Асноўныя задачы веснавой сельска-гаспадарчай кампаніі”, “Пашырэнне жывёлагадоўлі – важнейшая задача”, “Пашырэнне ільнаводзтва – важнейшая задача” і інш. У тым ліку і загатоўкі, у якіх задача паступова робіцца “баявой” – “Удзесецярыць тэмпы сяўбы – наша баявая задача”, “Разьвіццё сацыялістычнай жывёлагадоўлі – баявая задача” і г.д.

У некалькіх адзінкавых загатоўках прасочваецца своесаблівая імітацыя фальклорнай стылістыкі – блізкай і зразумелай сялянскаму асяроддзю, што, магчыма, павінна было спрыяць большай даступнасці інфармацыі сялянкам. Напрыклад: “Хто капусьніцу знішчае, той у гаршчок сабе спрыяе”, “Бяз добрага догляду няма добрых гародаў”. З той жа прычыны маглі з’яўляцца загатоўкі, у якіх літаральна фармулюецца і акцэнтуюцца прычынна-следчая сувязь паміж з’явамі. Напрыклад: “Больш цяпла, больш малака”, “Ад добрай квактухі – добрае курчанё”, “Ад хворай каровы дрэннае малако. Якое малако лічыцца дрэнным”. Таксама была спроба зацікавіць чытачак прыкладной выгадай выкарыстання новых ведаў праз ужыванне ў загатоўках словаў “выгада”, “карысьць” і вытворных ад іх (5 загатоўкаў). Напрыклад: “Выгады чыстага даення”, “Якая карысьць ад караньплодаў”, “Якая карысьць ад попелу і колькі яго можа назбірацца ў аднэй хаце” і інш. Але такая практыка не пашырылася, а паступова саступіла месца ідэалагічна-эмацыянальнаму ўздзеянню, загаднасці, фарміраванню пачуцця калектыўнай адказнасці за гаспадарчыя дзеянні.

З мэтай эмацыянальнага ўздзеяння на чытачак шырока выкарыстоўваліся разнастайныя дзеяслоўныя формы ў якасці інструменту канструявання загалоўкаў сельскагаспадарчых матэрыялаў у ідэалагічна патрэбнай форме.

Дзеясловы загоднага ладу ўжываюцца ў загалоўках 49 разоў, што складае каля 21% ад усіх загалоўкаў сельскагаспадарчых матэрыялаў. Такія загалоўкі прысутнічаюць ад пачатку выдання часопіса, але іх колькасць істотна павялічваецца ў загалоўках з 1928 г. і захоўваецца стабільна высокай да канца перыяду, які аналізуецца. Напрыклад: “Сейце кармовыя травы. Гэт шлях да даходнай гаспадаркі”, “Ачысьці да вясны яравое насенне”, “Організуйце сельска-гаспадарчыя гурткі”, “Зьбірайце попел”, “Карміце жывёлу макухай”, “Разьвівайце птушкаводныя таварыствы”, “Бараніце жывёлу ад сьляпнёў, аваднёў ды мух”, “Пачынайце ворыва па жніве!”, “Глядзі – чым сееш!”, “Ня глумі гародніну і садавіну – захавай яе на зіму”, “Аб гароднім насенні клапаціся з восені”, “Зьбірайце насенне яблык і груш – заводзьце пітомнікі”, “Перачышчайце і сартуйце насенне”, “Рыхтуйцеся да пасеву гародніны”, “Зьнішчайце шкоднікаў паляводзтва”, “Гадуйце курэй прыбытковых”, “Праводзьце кантрактацыю”, “Сейце азімае радавым сяўніком”, “Уцяпляйце хлявы”, “Даглядайце птушку”, “Паляпшайце сьвінагадоўлю ў калгасах”, “Сейце кіяхі”, “Даглядайце караньплоды”, “Разводзьце сьвіней”, “Рыхтуйце лён і пяньку”, “Уцяпляйце хлявы для жывёлы”, “Рыхтуйцеся да новай калгаснай вясны”, “Вывучайце аграмінімум”, “Высявайце больш сэрадэлі на корм”, “Даглядайце пчол” і г. д.

У 1928 годзе ў загалоўках з’яўляецца канструкцыя “мы зробім” з дзеясловам першай асобы, множнага ліку, будучага часу ў аснове, яе ўжыванне павялічвалася і заставалася распаўсюджанай ідэалагічнай формай уздзеяння на ўспрыняцце. Такая фармулёўка рабіла акцэнт на супольнасці дзеяння, фарміравала пачуццё калектыўнасці і калектыўнай адказнасці за

гаспадарчыя вынікі. Такіх загалюўкаў 34, з іх 15 – у няпоўным 1931 г. (да № 27 уключна). Напрыклад: “Рупна апрацуем нашы агароды”, “Павысім ураджайнасьць”, “Зьнішчым шкоднікаў у гародзе”, “Праз кааперацыю палепшым жывёлагадоўлю”, “Сваячасова падрыхтуем да вясеньнай пасеўкампаніі”, “Поўнасьцю ачысьцім усё насенне. Вапнаваньне глебы. Угнаеньне глебы торфам”, “Арганізуем працу ў калгасах”, “Пашырым гародніцтва ў калгасах”, “Вясновую сяўбу правядзем па-бальшавіцку. Пашырым пасеўную плошчу на 12%”, “Пашырым садоўніцтва”, “Арганізуем жаночую працу ў калгасах”, “Забяспечым падкорм калгаснай жывёлы”, “Па-бальшавіцку правядзем уборачную кампанію”, “Добра падрыхтуем да веснавой работы ў гарадах”, “Арганізуем пашы для сьвіней”, “Даб’емся разгортваньня палітываваўчай работы сярод калгасьніц і працоўных сялянск”, “Памножым рады ўдарніц”, “Шляхам сіласаваньня вырашым кармавую задачу”, “Наладзім работу ільнянога канвэру. Забяспечым бесьперапынны паток ільну ад поля да загатоўчага пункту”, “Сваячасова і поўнасьцю ўбярэм гародніну” і інш.

З канца 1920-х гадоў павялічваецца пафаснасьць і лозунгавасьць, заідэалагізаванасьць загалюўкаў. У загалюўках ужываецца інфінітыў – нявызначаная форма дзеяслова – для павелічэння патэтыкі загалюўка за кошт таго, што інфінітыўная форма дзеяслова больш фармалізаваная, безасабовая, больш нагадвае лозунг (8 загалюўкаў). Напрыклад: “Халодны хлеб трэба пацепліць”, “Больш назапасіць гною”, “Узьняць актыўнасьць калгасьніц”, “Падрыхтаваць кваліфікаваных працаўнікоў для калгасаў”, “Ахаваць лён ад шкоднікаў”, “Поўнасьцю і сваячасова ўбраць і апрацаваць лён і канаплю” і інш. Ужо згаданы заглавак “Удзесецярыць тэмпы сяўбы – наша баявая задача”, прыклад таго, як адначасова выкарыстоўваюцца некалькі прыёмаў – і форма слова, і яго лексічнае значэнне.

У загалюках 1930–1931 гг. выкарыстоўваецца такі прыём уздзеяння як пропуск дзеяслова і ў некаторых выпадках яго замена на працяжнік (7 загалюкаў). Гэта надае загалюкам эмацыянальнай рэзкасці. Напрыклад: “Уся ўвага першапачатковай апрацоўцы ільну ў калгасах”, “Арганізацыя працы – важнейшае пытаньне калгаснага будаўніцтва”, “Ніводнага калгасу і саўгасу бяз сіласу” і г.д.

У перыяд з 1929–1931 гг. сустракаюцца 8 загалюкаў, якія маюць ваенныя матывы, якія прыносяць параўнанне сельскагаспадарчай працы са змаганнем за Радзіму і адлюстроўваюцца ў словах – “барацьба”, “бой”, “паход”, “наперад” і г.д. Напрыклад: “Барацьба супроць шкоднікаў капусты”, “Коопэрацыйны актыў, у паход за калектывізацыю!”, “У бой з шкоднікамі”, “У бой за ажыццяўленьне адозвы ЦК КП(б)Б і СНК БССР”, “У першыя рады барацьбы за большавіцкія тэмпы сяўбы і калектывізацыі”, “У паход за лён”, “Пад кіраўніцтвам КП(б)Б наперад за перавыкананьне баявых задач другой большавіцкай, наперад да новых баёў і перамог за справу суцэльнай калектывізацыі і ліквідацыю кулацтва як клясы” і г.д. Апошні прыклад з’яўляецца ілюстрацыяй таго, што ў 1931 г. загалюкі канчаткова набываюць грувасткасць, фармалізаванасць, заідэалагізаванасць.

Уласна лозунгавая канструкцыя “за штосьці” сустракаецца ў загалюках каля 7 разоў, найчасцей у 1931 г. Напрыклад: “За павялічаны ўраджай. (Рыхтуйцеся да сяўбы)”, “За буйную аграмаджаную сьвінагадоўлю”, “За ленінскі прызыў у калгасы”, “За выкананьне плянаў кантрактацыі пасеву ільну і канпель” і інш.

Звароты не былі распаўсюджаныя ў загалюках, яны выкарыстоўваюцца ўсяго некалькі разоў – спачатку ў 1929 г. зварот “сялянка”, “сяляне”, у 1930 г. з’яўляецца зварот “калгасніцы” і ўжываецца толькі некалькі разоў у 1930–1931 гг. Напрыклад: “Сялянка, вывучы новы закон”, “Сяляне,

пратручайце насеньне ад галаўні”, “Калгасьніцы – кармеце карову па нормах”, “Батрачкі, калгасьніцы, сялянкі, не давайце разбазарваць жывёлу”, а таксама не зварот, але намінацыя – “Савгасьніцы ў першыя рады па веснавой сяўбе”.

Пры разглядзе дынамікі трансфармацыі загалоўкаў можна заўважыць, што паступова змяншаецца колькасць проста намінатыўных тэматычных загалоўкаў, а павялічваецца колькасць эмацыянальна нагружаных, ідэалагічных загалоўкаў.

Такім чынам, гісторыка-культурны агляд загалоўкаў сельскагаспадарчых матэрыялаў на старонках часопіса “Беларуская работніца і сялянка” ў 1924–1931 гг. дазваляе адзначыць ужытыя лексічныя, граматычныя, сэнсавыя асаблівасці мовы, якія адлюстроўваюць характэрныя рысы гістарычнага часу. Выяўляюцца агульныя прынцыпы канструявання загалоўкаў пад уплывам ідэалагічных, палітычных, псіхаэмацыянальных, сацыяльных і іншых фактараў уздзеяння на ўспрыманне чытачак. Асноўны акцэнт рабіўся на фарміраванні пачуцця калектыўнасці, супольнай адказнасці, энтузіязму пры выкананні дзяржаўных і партыйных задач, для чаго выкарыстоўваліся разнастайныя лінгвістычныя і псіхаэмацыянальныя спосабы ўздзеяння.

Таксама можна адзначыць працу рэдакцыі над лінгвістычнымі і сацыякультурнымі аспектамі даступнасці інфармацыі для сялянак, уплыву на іх псіхаэмацыянальны стан, трансляцыі дзяржаўнай ідэалогіі, фарміравання адмысловага светапогляду і пачуцця калектыўнасці. Перыяд 1924–1931 гг. можна разглядаць як час станаўлення часопіса, выпрацоўкі яго стылю, у тым ліку і падыходу да канструявання загалоўкаў [2, с. 130].

Такім чынам, выяўляецца, што загаловак матэрыялу ў перыядычным друку мае вялікае значэнне ў трансляцыі інфармацыі, яе даступнасці, мэтаскіраванасці, пажаданага ўздзеяння і інш. Дамінавалі дзве ключавыя функцыі загалоўкаў –

інфарматыўная (даступнасць, простасць, алгарытмічнасць, цікавасць) і ідэалагічная (экспрэсіўнасць, эмацыянальнае ўздзеянне, абуджэнне энтузіязму). Вывучэнне загаловаў сельскагаспадарчых матэрыялаў на старонках часопіса “Беларуская работніца і сялянка” ў 1924–1931 гг. дазваляе асэнсаваць дадатковыя сацыякультурныя, гістарычныя, лінгвістычныя асаблівасці свайго часу.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Беларуская работніца і сялянка : часопіс. – Мн. : Аддз. па працы сярод жанчын ЦК КП(б)Б, 1924–1931.
2. Меляшэвіч, Р. І. «Беларуская работніца і сялянка» – першае нацыянальнае выданне для жанчын / Р. І. Меляшэвіч // Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2005. – № 2. – С. 129–133.
3. Карбалевіч, Н. М. Сельскагаспадарчыя матэрыялы на старонках часопіса «Беларуская работніца і сялянка» (1924–1931) : агульны агляд / Н. М. Карбалевіч // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі. – Мн., 2024. – Вып. 27. – С. 62–76.
4. Кутузова, С. Н. Сизов Иван Александрович / С. Н. Кутузова // Соратники Николая Ивановича Вавилова: исследователи генофонда растений / Федер. исслед. центр Всерос. ин-т генет. ресурсов растений (ВИР) ; редкол.: Н. И. Дзюбенко [и др.]. – 2-е изд., знач. перераб. и доп. – СПб., 2017. – С. 483–485.
5. Шакун, Л. М. «Беларуская граматыка для школ» Б. А. Тарашкевіча / Л. М. Шакун // Беларуская мова : энцыклапедыя / рэдкал.: Б. І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн., 1994. – С. 81–82.
6. Германовіч, І. К. Тарашкевіч Браніслаў Адамавіч / І. К. Германовіч // Беларуская мова : энцыклапедыя / рэдкал.: Б. І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн., 1994. – С. 558–559.
7. Слоўнік сельскагаспадарчай тэрміналогіі : практ. : [рас.-бел. слоўн.] / Ін-т бел. культуры, Аддз. мовы і літ., Ін-т навук. мовы. – Мн. : Ін-т бел. культуры, 1928. – 76 с. – (Беларуская навуковая тэрміналогія ; вып. 19).
8. Слоўнік тэрміналогіі агульнай раслінагадоўлі : практ. : [рас.-бел. слоўн.] / Акад. навк БССР, Тэрмінал. каміс., Ін-т мовазнаўства. – Мн. : [б. в.], 1930. – 100 с. – (Беларуская навуковая тэрміналогія ; вып. 24).
9. Цярэнцьева, А. Ля вытокаў – рэвалюцыянеркі / А. Цярэнцьева // Алеся. – 2019. – № 4. – С. 6–9.

References:

1. *Belarusian Woman Worker and Peasant Woman: magazine*. Minsk, Department for Work among Women of the Central Committee of the CP(b)B, 1924–1931. (in Belarusian).
2. Melyashevich R. I. “Belarusian Woman Worker and Peasant Woman” – the first national publication for women. *Vesnik BDU. Seryya 4, Filalogiya. Zhurnalistyka. Pedagogika* [Bulletin of the Belarusian State University. Series 4, Philology. Journalism. Pedagogy], 2005, no. 2, pp. 129–133 (in Belarusian).
3. Karbalevich N. M. Agricultural materials on the pages of the magazine “Belarusian Woman Worker and Peasant Woman” (1924–1931): general review. *Zdabytki: dakumental'nyya pommiki na Belarusi* [Achievements: documentary monuments in Belarus]. Minsk, 2024, iss. 27, pp. 62–76 (in Belarusian).
4. Kutuzova S. N. Sizov Ivan Aleksandrovich. *Associates of Nikolay Ivanovich Vavilov: researchers of the gene pool of plants. 2nd ed.* St. Petersburg, 2017, pp. 483–485 (in Russian).
5. Shakun L. M. “Belarusian Grammar for Schools” by B. A. Tarashkevich. *Belarusian language: encyclopedia*. Minsk, 1994, pp. 81–82 (in Belarusian).
6. Germanovich I. K. Tarashkevich Branislau Adamavich. *Belarusian language: encyclopedia*. Minsk, 1994, pp. 558–559 (in Belarusian).
7. *Dictionary of agricultural terminology: project. Belarusian Scientific Terminology. Issue 19*. Minsk, Institute of Belarusian Culture, 1928. 76 p. (in Belarusian).
8. *Dictionary of general plant cultivation terminology: project. Belarusian Scientific Terminology. Issue 24*. Minsk, 1930. 100 p. (in Belarusian).
9. Tsyarents'eva A. At the Origins – Women Revolutionaries. *Alesya*, 2019, no. 4, pp. 6–9 (in Belarusian).

Дата паступлення артыкула 13.10.2025

Received 13.10.2025